

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

O.I.Normirzayeva

MIRACH CHAGRI OQTOSH ASARLARIDA INSONNI MAQSADLARI

TOMON INTILISHGA UNDAYDIGAN KUCH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUL

